

YASIL IQTISODIYOT VA MEHNAT BOZORI TRANSFORMASIYASI

Nazarova M.Sh.¹, Yorbekova D.², Berdikulov R.A.³

¹Iqtisodiyot va menejment kafedrası kata o‘ituvchsi,

²Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası assistenti,

³Iqtisod fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053915>

Abstract. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot rivojlanishining mehnat bozoriga ta'siri, shuningdek, yashil iqtisodiyotda mehnat bozoridagi tarkibiy o'zgarishlar ko'rib chiqiladi. U butun dunyo bo'ylab yashil bandlik ulushini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u yashil iqtisodiyotga ega mamlakatlarda paydo bo'ladigan yangi yashil kasblarni, shuningdek, an'anaviy sanoatdagi ishchilar o'rtasidagi ishsizlikni bartaraf etish yo'llarini tahlil qiladi. Maqolada yashil iqtisodiyotning ijobiy natijalari va yutuqlari hamda mehnat bozorida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, yashil bandlik, raqamlashtirish va innovatsiyalar, mehnat bozori, yashil sanoat, qayta tiklanadigan energiya, qayta tayyorlash.

Kirish

Uglerod izlarini kamaytirish va ekotizimlarni saqlashga qaratilgan yashil iqtisodiyotga o'tish global iqlim muammolariga javob bo'ldi. Bu jarayon mehnat bozorini o'zgartirmoqda, yangi kasblarni yaratmoqda va an'anaviy iqtisodiy modellarni qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi, chunki yashil iqtisodiyotga o'tish barqaror va inklyuziv o'sishni ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi. Global iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarni asrash zarurati oldida dunyo mamlakatlari, jumladan, O'zbekiston ham o'z iqtisodiyotlarini moslashtirishi, yangi ish o'rinlari yaratishi va ekologik toza texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z murojaat va ma'ruzalarida barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotga o'tish muhimligini tez-tez ta'kidlab keladi. Xususan, davlatimiz rahbarining 2025-yilda qabul qilingan “O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tkazishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida energetika sohasida innovatsion yechimlarni joriy etish, ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish zarurligi to'g'risida so'z yuritilgani global muammolarga moslashishda muhim qadam bo'lmoqda. Mirziyoyev barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun sanoatni modernizatsiya qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ana shu yangi talablarga javob beradigan ish o'rinlari yaratish zarurligini ta'kidladi.

Tadqiqot maqsadi yashil iqtisodiyotning bandlik tarkibiga ta'sirini tahlil qilish va asosiy tendentsiyalar va xavflarni aniqlashga qaratilgan. Yashil transformatsiya yashil ish o'rinlariga talabning oshishiga olib keladi, lekin ayni paytda keng qamrovli qayta tayyorlashni talab qiladi va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin.

Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot; Adabiyot sharhi

Yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari va uning mehnat bozoriga ta'siri xalqaro olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu mavzuga hissa qo'shgan asosiy mualliflar orasida Ravort K.,

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., shuningdek, Pearce, D. Perkins, R., Markandya A. va Barbier E. Aceleanuning tadqiqoti barqaror rivojlanishga asosan yashil ish o'rinlarini yaratish va rivojlantirish orqali erishilishini ta'kidlaydi. Barqaror rivojlanishga o'tishning asosiy mexanizmlarini tahlil qiluvchi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) hisobotlari muhim hissa qo'shdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish mehnat bozoridagi tarkibiy o'zgarishlar bilan birga keladi. Xususan, ishchi kuchiga bo'lgan talabning o'zgarishi va iqtisodiy faoliyatning yangi turlari uchun kadrlarni qayta tayyorlash zarurati qayd etilgan. Yashil iqtisodiyot ta'sirining asosiy jihatlaridan biri qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, atrof-muhit muhandisligi va resurslarni boshqarish sohalarida yangi ish o'rinlarini yaratishdir. A. Bowen va K. Kuralbayeva qayta tiklanadigan energiya va energiya samaradorligi sohalarida yashil o'sish va bandlik dinamikasi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qildi. Ularning topilmalari shuni tasdiqlaydiki, ushbu sohalarga investitsiyalarning ortishi bandlikni kengaytirishga yordam beradi, lekin tegishli ishchilarni tayyorlashni talab qiladi. Bundan tashqari, F. Vona, G. Marin va D. Konsoli atrof-muhitni tartibga solishning yashil ko'nikmalarga bo'lgan talabga ta'sirini o'rganib chiqdi. Ularning ishi shuni ta'kidlaydiki, qattiqroq ekologik standartlar kompaniyalarni moslashishga majbur qiladi, bu esa ishchilar malakasining o'zgarishiga olib keladi. Xususan, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari qat'iy bo'lgan mamlakatlarda energiya samaradorligi, atrof-muhitni boshqarish va barqaror ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassislariga talab yuqori. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) hisobotlariga ko'ra, yashil transformatsiya jarayoni ko'mir qazib olish va neft va gaz kabi an'anaviy tarmoqlarda ish o'rinlarining yo'qolishi bilan birga keladi. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni boshqarish va barqaror qishloq xo'jaligida yangi kasblar o'smoqda. Jahon banki (2022) muhim prognozni taqdim etdi: 2030 yilga kelib 24 milliondan ortiq yangi "yashil" ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Bu jarayon malakali kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi, bu esa ta'lim sohasidagi islohotlarning rolini kuchaytiradi. So'nggi tadqiqotlar ta'lim dasturlarini mehnat bozorining yangi talablariga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi. YuNESKO va Yevropa kasbiy ta'limni rivojlantirish markazi (Cedefop) ekologik kompetensiyalarni kasbiy ta'lim tizimlariga integratsiyalash strategiyalarini tahlil qilmoqda. Xususan, Vuds va Jonson (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlar mehnat bozoridagi o'zgarishlarga tezroq moslashib, yashil iqtisodiyotga o'tish davrida tarkibiy ishsizlik xavfini kamaytiradi. Aniq foydalarga qaramay, tadqiqotchilar yashil iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq potentsial xavf va qiyinchiliklarga ishora qilmoqdalar. Xususan, Fankhauser, S., Sehleier, F., & Stern, N., Capasso, M., & Hansen, T., Pfaffner, F., & Rennings, K. asarlarida "yashil" qabariq muammolari va malaka yetishmasligi ko'rsatilgan. Yashil iqtisodiyotni tanqid qilish, shuningdek, yashil yuvish (real o'zgarishsiz ekologik ritorikani suiiste'mol qilish) va ijtimoiy tengsizlik muammolarini ham ko'rib chiqadi. Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot mehnat bozoriga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi: bir tomondan, bu an'anaviy tarmoqlarda ish o'rinlarining yo'qolishiga olib keladi, lekin ikkinchi tomondan, ekologik barqaror tarmoqlarda yangi imkoniyatlar yaratadi. Global tendentsiyalar ta'lim tizimini isloh qilish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va barqaror iqtisodiy o'sishga qaratilgan davlat siyosatini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Keyingi tadqiqotlar uchun mehnat bozorini yashil iqtisodiyot talablariga moslashtirish bo'yicha milliy strategiyalar va samarali vositalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot global tendentsiyalarni hisobga olgan holda yashil iqtisodiyotga o'tish va

mehnat bozori transformatsiyasi o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishga qaratilgan. U miqdoriy va sifat tahliliy usullari, qiyosiy statistik usullar va ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qilishdan foydalangan holda keng qamrovli, fanlararo yondashuvdan foydalanadi. U xalqaro tashkilotlar (XMT, OECD, Jahon banki, BMTTD) va milliy statistika agentliklarining ma'lumotlariga asoslanadi.

Sinovlar va natijalar

Jahon tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot mintaqaviy rivojlanishga yordam beradi, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi va ekologik toza tarmoqlarda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Bundan tashqari, "yashil" iqtisodiyotning maqsadi - iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtirishga qaratilgan mehnat bozorini ekologik o'zgartirish. UNEP (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi) ma'lumotlariga ko'ra, "yashil" iqtisodiyot inson farovonligining uzoq muddatli yaxshilanishini va tengsizlikning kamayishini ta'minlaydigan, kelajak avlodlarga atrof-muhit va uning kamayishi uchun jiddiy xavflardan qochish imkonini beradi. Yashil bandlik atrof-muhit sifatini saqlash yoki tiklashga hissa qo'shadigan ishlarni o'z ichiga oladi. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) yashil ish o'rinlarini atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirishga qaratilgan qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmat ko'rsatish va ma'muriyatdagi ish sifatida belgilaydi. Bunday ish o'rinlari mehnatkashlar uchun munosib mehnat sharoiti, munosib ish haqi va ijtimoiy himoyani ta'minlaydi. Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT, 2020) va Jahon banki (2022) ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, barqaror iqtisodiy modellarga o'tish mehnat bozoriga ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi:

- An'anaviy sanoat tarmoqlarida (ko'mir qazib olish, neft va gaz sektori, og'ir sanoat) ish o'rinlarining yo'qolishi

- qayta tiklanadigan energiya manbalari, yashil qurilish, barqaror qishloq xo'jaligi va chiqindilarni boshqarish sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish. OECD hisobotlariga ko'ra, 2030 yilga kelib, yuqori uglerodli sanoatda 6 millionga yaqin ish o'ri ni yo'qolishi kutilmoqda, ekologik toza tarmoqlarda bandlikning o'sishi esa 24 million ish o'rinlaridan oshadi. Eng katta ish o'rinlarining yo'qolishi uglevodorodlarni qazib olish va qayta ishlash, an'anaviy avtomobilsozlik (ichki yonuv dvigatellari) va og'ir sanoatda kuzatilmoqda. Shu bilan birga, bandlikning eng katta o'sishi qayta tiklanadigan energiya (quyosh, shamol), eko-muhandislik va resurslarni tejash, yashil vodorod ishlab chiqarish, barqaror qishloq xo'jaligi va bioiqtisodiyot kabi sohalarda qayd etilgan. XMT (2021) va EI Green statistikasi Deal (2022) shuni ko'rsatadiki, 2015 va 2022 yillar oralig'ida yashil ish o'rinlari soni yiliga o'rtacha 8,4% ga oshgan. Yashil texnologiyalarga faol sarmoya kiritayotgan mamlakatlarda an'anaviy iqtisodiyotga ega mamlakatlarga qaraganda bandlikning o'sish sur'atlari yuqori (1-jadval).

1-jadval.

Yashil ish o'rinlari eng ko'p o'sgan 5 ta davlat (2020–2023)

Mamlakatlar	Ish o'rnini o'sishi %	Asosiy yo'nalishlar
Xitoy	12.1	Quyosh energiyasi, elektromobil ishlab chiqarish
Germaniya	10.3	Shamol energiyasi, yashil vodorod
AQSh	9.8	Barqaror qurilish, chiqindilarni qayta ishlash
Fransiya	8.6	Ekologik muhandislik, energiya tejash
Hindiston	7.9	Qayta tiklanadigan energiya, bioqishloq xo'jaligi

Shuni ta'kidlash kerakki, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalari "yashil" ko'nikmalarga bo'lgan talabga bevosita ta'sir qiladi. Qattiq iqlim qoidalariga ega bo'lgan mamlakatlarda kam uglerodli sanoatda bandlik iqlim siyosati ambitsiyalari kamroq bo'lgan mamlakatlarga qaraganda 2,3 barobar tezroq o'smoqda.

Tartibga solishning asosiy ta'sir mexanizmlari:

- uglerod solig'ining joriy etilishi kompaniyalarni chiqindilarni kamaytirish va avtomatlashtirishga undaydi;

- davlat subsidiyalari va investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi;

Qayta tayyorlash dasturlari tarkibiy ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, Germaniyada Yashil vodorod dasturi (2021) vodorod ishlab chiqarish va saqlashda taxminan 30 000 yangi ish o'rinlarini yaratdi. Yashil iqtisodiyotga o'tish ta'lim dasturlarini yangilash va yangi ko'nikmalarni shakllantirishni talab qiladi. Bu mavjud kasblarni moslashtirish va ekologik toza texnologiyalar va amaliyotlar bilan bog'liq yangilarini yaratishni o'z ichiga oladi. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish, shamol turbinalarini loyihalash va ekologik toza texnologiyalarni boshqarish muayyan "yashil" ko'nikmalarni talab qiladi. Yashil ish o'rinlarini rivojlantirish barqaror iqtisodiyotga o'tishning muhim jihati bo'lib, nafaqat atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga, balki ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni yaxshilashga ham hissa qo'shadi. Germaniya va Buyuk Britaniyadan Xitoy va AQShgacha bo'lgan mamlakatlar "yashil" sanoatni faol rivojlantirmoqda, yangi ish o'rinlari yaratmoqda va yangi, ekologik toza tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirmoqda (2-jadval).

2-jadval.

Butun dunyo bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha hisoblangan ish o'rinlari, sanoat bo'yicha, 2023 yil (ming)

	Dunyoda	Xitoy	Braziliya	AQSh	Hindiston	EI
quyosh panellari	7107	4590	264	278	319	720
gidroenergetika	2324	788	177	68	453	71
shamol energiyasi	1457	745	80	131	52	282
quyoshli isitish va sovutish	765	200		47.4	58	333
Biogaz	316	165			85	49
geotermal energiya	160	94		9		7
konsentrlangan quyosh energiyasi	118	98				5
General	16235	7388	1567	1056	1019	1812

Yashil iqtisodiyotga o'tish bandlik tuzilmasini sezilarli darajada o'zgartirib, mehnat bozori uchun ham yangi imkoniyatlar, ham muammolarni keltirib chiqarmoqda. **YuNESKO ma'lumotlari (2022)** an'anaviy sanoatdagi ishchilarning **60% raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun qayta tayyorlashni talab** qilishini tasdiqlaydi. Mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo'nalishlari qayta tiklanadigan energiya (muhandislar, montajchilar, texnik xizmat ko'rsatish), ekologik audit va eko-konsalting, barqaror shaharsozlik va yashil transport, shuningdek, resurslarni boshqarish va chiqindilarni qayta ishlashni o'z ichiga oladi. Germaniyada Federal bandlik agentligi ekologik muvozanatni muhofaza qilish bilan bog'liq 31 kasb turini aniqlaydi. Ushbu tadbirlar atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni saqlash, barqaror tabiatni boshqarish amaliyoti va chiqindilarni qayta ishlash bilan bog'liq sohalardagi ishlarni o'z

ichiga oladi. Biroq marketing, savdo va axborot texnologiyalari sohasidagi ish o‘rinlari atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagani uchun “yashil bandlik” toifasidan chiqarib tashlanadi. 2015 yildan 2023 yilgacha qayta tiklanadigan energiya sohasida ish o‘rinlari soni 58 foizga o‘sib, 18,2 millionni tashkil etdi, bu avvalgi 11,5 milliondan (IRENA, 2023). O‘shishning asosiy omillariga quyidagilar kiradi:

- Quyosh, shamol va gidroenergetikaga investitsiyalarning ortishi.
- Uglerod solig‘i va boshqa tartibga soluvchi rag‘batlantirish choralarini amalga oshirish.
- raqamli va energiya tejevchi texnologiyalarni rivojlantirish.

Prognozlarga ko‘ra, qayta tiklanadigan energetika sektori 2030 yilga borib 30 milliondan ortiq kishini ish bilan ta‘minlaydi (2021 yilda 12 million). Eng katta o‘shishni quyosh energiyasi kabi tarmoqlar ko‘rsatdi - 4,9 million ish o‘rni; bioenergiya - 3,6 million ish o‘rni; va shamol energetikasi – 1,3 million ish o‘rni. Shu bilan birga, mehnat bozorida tarkibiy o‘zgarishlar kuzatildi. Xususan, AQSh va Yevropa Ittifoqida ko‘mir sanoatida bandlik 25 foizga kamaydi (IEA, 2022). Ko‘mir, neft va gaz va ichki yonuv dvigatelli avtomobil ishlab chiqarish dekarbonizatsiya tufayli ish joylarini yo‘qotmoqda. Evropa Ittifoqida 2035 yilgacha barcha ko‘mir konlarini yopish rejalashtirilgan, bu esa 250 ming ishchiga ta‘sir qiladi. Uglerodga qaramlik darajasi yuqori bo‘lgan mamlakatlar (masalan, Polsha, Hindiston, Janubiy Afrika) **ishchilarni qayta tayyorlash va mehnat resurslarini qayta taqsimlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.**

Raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va yangi ish o‘rinlari yaratishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. BloombergNEF (2023) ma‘lumotlariga ko‘ra, yashil startaplarga investitsiyalar har yili o‘sib bormoqda va 2023 yilda 755 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, bu o‘shish mehnat bozoridagi tarkibiy o‘zgarishlar bilan birga yangi imkoniyatlarni ham, ijtimoiy va iqtisodiy qutblanish xavfini ham yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan sun‘iy intellekt (AI), avtomatlashtirish, narsalar interneti (IoT) va katta ma‘lumotlar (katta ma‘lumotlar) yashil startaplarning rivojlanishiga turtki bermoqda. Ma‘lumotlar qayta tiklanadigan energiya, barqaror qishloq xo‘jaligi, chiqindilarni boshqarish va transportda jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi. Bu yuqori malakali ishchilarga talabning oshishiga olib keladi. Biroq, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmasdan va keng qamrovli ijtimoiy dasturlarsiz an‘anaviy qazib olish tarmoqlariga (masalan, ko‘mir qazib oluvchi shaharlar) qaram bo‘lgan hududlar ishsizlik va iqtisodiy tushkunlikka duch kelmoqda. Uglerodni ko‘p iste‘mol qiladigan tarmoqlarda ish o‘rinlarini yo‘qotish ta‘sirini yumshatish va mehnat bozorini moslashtirish uchun ko‘plab mamlakatlar o‘tish strategiyasini ishlab chiqmoqda.

Masalan, Evropa Ittifoqida bunday dasturlar quyidagilar tomonidan taqdim etiladi:

- ko‘mir korxonalarida ishchilarni qayta tayyorlashni moliyalashtirish;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasidagi texnik mutaxassisliklar bo‘yicha ta‘lim dasturlari;

- ekologik toza ishlab chiqarishlarda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish uchun grantlar. Bunga misol qilib konchilarni qayta tiklanadigan energiya manbalari bo‘yicha texnik mutaxassislar sifatida qayta tayyorlashni keltirish mumkin, bu esa ijtimoiy xavflarni minimallashtirish va kam uglerodli iqtisodiyotga muammosiz o‘tishni ta‘minlashga yordam beradi. Raqamlashtirish va innovatsiyalarning ijobiy ta‘siriga qaramay, yashil iqtisodiyotga o‘tish yangi ish o‘rinlariga kirishda ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirmoqda. Ushbu nomutanosiblik maqsadli ta‘lim tashabbuslarini va barcha ijtimoiy guruhlarni mehnat bozoridagi o‘zgarishlarga moslashtirishga qaratilgan moslashuvchan bandlik siyosatini talab qiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Bandlik tendentsiyalari ekologik barqaror tarmoqlarda ish o'rinlarining o'sishiga qaratilgan global tendentsiyani tasdiqlaydi, ammo yashil iqtisodiyotning integratsiyalashuv darajasi mintaq va iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Trendlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, malakaga bo'lgan talab o'zgarib bormoqda va an'anaviy tarmoqlar o'zgartirilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon jiddiy ijtimoiy va iqtisodiy xavf-xatarlar bilan birga keladi va ularni minimallashtirish uchun kompleks yondashuvni talab qiladi. Hisobotning asosiy xulosalari: - Yashil ish o'rinlarining barqaror o'sishi (ayniqsa qayta tiklanadigan energiya, chiqindilarni qayta ishlash va ESG boshqaruvi).

-ko'mir va neft-gaz sanoatida bandlikning qisqarishi.

- ta'lim tizimini faol isloh qilishni talab qiluvchi malakali mutaxassislarining etishmasligi

-Iqtisodiy beqarorlik xavfi, shu jumladan yashil o'tish va moliyaviy chayqovchilikdan olinadigan foydaning notekis taqsimlanishi.

barqaror rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Biroq, muvaffaqiyatli o'tish uchun **ta'lim va ishchi kuchini qayta malakasini oshirishga investitsiyalar, zaif ijtimoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlash** va teng va samarali rivojlanishni ta'minlash uchun **xalqaro yashil bandlik standartlarini uyg'unlashtirishni** o'z ichiga olgan **muvoqlashtirilgan harakatlar talab etiladi**. Shunday qilib, ushbu transformatsiya qutblangan mehnat bozoriga olib keladi, bu erda muvaffaqiyat moslashuvchanlik va iqtisodiy rag'batlantirish, ta'lim islohotlari va samarali ijtimoiy siyosatni o'z ichiga olgan muvozanatli yondashuvga bog'liq. O'zbekiston uchun **yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish uchun iqtisodiy rag'batlantirish, ta'lim sohasidagi islohotlar, strategik rejalashtirish va biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni** o'z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi.

ADABIYOTLAR

1. IRENA. Qayta tiklanadigan energiya va ish o'rinlari: Yillik sharh 2024. <https://www.irena.org>
2. IEA. Ko'mir 2022: Tahlil va 2025 yilga prognoz. 2022. <https://www.iea.org>
3. Jahon banki. Yashil iqtisodiyotdagi ish o'rinlari: global istiqbol. 2022. <https://www.worldbank.org>
4. Eurostat. Yashil o'tishning mehnat bozori ta'siri. 2023. <https://ec.europa.eu/eurostat>
5. XMT (2022). Adolatli o'tish uchun qo'llanma. <https://www.ilo.org>
6. BloombergNEF. Energiyaga o'tish davri investitsiya tendentsiyalari. 2023 <https://about.bnef.com>
7. Yashil ish nima? //XMT. – 2016. – 13.04. – Kirish tartibi: https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/ lang -- uz /index.htm (sana kirish : 11.01.2020).
8. Germaniyada yashil ish o'rinlari uchun ko'nikmalar: yangilanish / Cedefop. – 2018. – 31 b. – Kirish tartibi: http://www.cedefop.europa.eu/files/germany_green_jobs_2018.pdf
9. Yevropaning atrof-muhitni baholashni baholash. Yevropa atrof-muhit agentligi, 2011. Xulosa hisobot. Kopengagen. URL: <http://www.ee.yevropa.EI>
10. Fankhauser, S., Sehlleier, F., & Stern, N. "Iqlim o'zgarishi, innovatsiyalar va ish o'rinlari" (Iqlim siyosati). 2008 yil
11. Capasso, M., & Hansen, T. "Yashil iqtisodiyot: shahar o'sishi uchun kontseptual ta'riflar va ta'sirlarni ko'rib chiqish" (shaharlar). 2019

12. Pfeiffer, F., & Rennings, K. "Tozaroq ishlab chiqarishning bandlikka ta'siri" (ZEW Discussion Papers). 2001 yil
13. Vona, F., Marin, G., & Consoli, D. "Atrof-muhitni tartibga solish va yashil ko'nikmalar: empirik tadqiqot" (Atrof-muhit va resurs iqtisodchilari uyushmasi jurnali). 2008 yil
14. XMT "Hamma uchun ekologik barqaror iqtisodiyot va jamiyatlarga adolatli o'tish bo'yicha ko'rsatmalar". 2015 yil
15. YUNESKO. Barqaror rivojlanish uchun ta'lim. Frantsiya, 2020 yil